

“KALILA VA DIMNA”NING DUNYO BO‘YLAB O‘RGANILISH TARIXI

Fazliyeva Mohigul Xayriddinovna

ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti
Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 1-kurs magistranti
mohigulfazlieva@gmail.com +998901881162

Annotatsiya. Ushbu maqolada hind xalqi ijodida dunyoga kelib, keyinchalik butun jahon ahli uchun qadrlı bo‘lib qolgan mashhur asar “Kalila va Dimna” ning V asrdan boshlab qaysi davlatlarda kimlar tomonidan tarjima qilinib, o‘rganilish tarixi tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: “Kalila va Dimna”, “Panchatatra”, hind faylasuflari, Anushervon, tarjima, Ibn al-Muqaffa, Abulmaoliy Nasrulloh, “Anvori Suhayliy”, Almaiy.

Abstract. In this article, the history of the famous work "Kalila and Dimna", which was born in the creativity of the Indian people and later became valuable for the whole world, has been studied in which countries and by whom since the 5th century.

Key words: "Kalila and Dimna", "Panchatatra", Indian philosophers, Anushervan, translation, Ibn al-Muqaffa, Abulmaoli Nasrullah, "Anvari Suhaili", Almai.

“Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta‘siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi tarixiy tafakkuri bilan qurollantirishimiz zarur.” Sh.M.Mirziyoyev¹

Asrlar o‘tgan sayin insonlarning xalq og‘zaki ijodi namunalariga, purhikmat va donishona hikoyatlar-u masallarga bo‘lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Buning sababi sifatida odamzodning oddiylikni xush ko‘rishi, soddalik sari doimiy

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-yanvardagi “O‘zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” haqidagi konferensiyada so‘zlagan nutqidan.

ravishda intilganligida, deb o‘ylayman. Insoniyat tarixida shuhrat qozonishiga umid qilib yozilgan, ammo unutilib ketgan kitoblar talaygina. Buning aksi o‘laroq, shunchaki qayd etilib, lekin butun dunyo miqyosida jahonshumul mashhurlikka ega bo‘lgan asarlar ham ko‘p. Xuddi shunday nodir durdonalardan biri - “Mahobhorat”, “Panchatatra” kabi sharqning buyuk manbalari safining peshqadami bo‘lmish, dunyoning 50dan ortiq tiliga 200 martadan ko‘p tarjima qilinib, barchaning qiziqishiga sabab bo‘lgan asar “Kalila va Dimna”dir.

Ikki mingyillik tarixga ega bo‘lgan hind xalqi marvaridlaridan “Kalila va Dimna” aslida hind faylasufi va brahmanlari murshidi Beydabo tomonidan podshoh Dobshalimga bag‘ishlab yozilgan. Beydabo vasiyatiga ko‘ra begonalar qo‘liga tegmasligi kerak bo‘lgan bu noyob asarni saroy xazinasida ko‘z qorachig‘iday asragan bo‘lishlariga qaramay, Eron shohi Anushervon (VI asr) saroy fuzalolaridan bo‘lgan Barzuya hakimni jo‘natib yashirincha ko‘chirtirib oladi. Pahlaviy tiliga tarjima qilingan ushbu nusxa yo‘qolib ketgan bo‘lib, undan suriya tiliga qilingan tarjima adabiyotimizga nodir manba sifatida qolgan. Aynan shu qadim suriya tilidagi nusxasi qolgan forsiy, arabiy va boshqa ko‘chirilgan variantlariga nisbatan juda kam o‘rganilgan bo‘lib, uni ham faqat rus tilida A.V.Paykova 1967-yilda ishlagan. “Rus tilida hozirga qadar ushbu qadim suriya varianti hech kim tomonidan o‘rganilmagan, hech qanday monografiyalar yaratilmagan. Holbuki, “Panchatatra”, “Xitopadeshe” va arabcha “Kalila va Dimna” ni o‘z o‘rnida bir necha marotaba tarjima qilishgan”, -deydi A.V.Paykova.²

Shu o‘rinda qayd etish lozimki, “Panchatatra” (sanskritchadan “5 xil usul yoki matnlar”) III-IV asrlarga oid qadim folklor namunasi bo‘lib, o‘zida “Kalila va Dimna”dek chuqur ildiz otgan hind eposlarini birlashtirgan majmuadir.

Diqqat bilan o‘rgansak, “Kalila va Dimna”ning kelib chiqish tarixida afsonalarning izini ko‘rgandek bo‘lamiz. Misol uchun, ushbu “hind donoligi

² Пайкова А.В Древнесирийская версия сборника «Калила и Димна» и ее значение. Автореферат дис.на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Ленингр.гос.ун-т им. А.А.Жданова.- Ленинград:,1967 стр-3

kitobi” fors donishmandlari va faylasuflari sifatida shuhrat qozongan Anushervon va Buzurgmehr davrida o‘rganilganligi, bundan tashqari, saroy tabibi Barzuyaning sarguzashtlariga ertakona ta’rif berilganligi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Shuning uchun, balki, ushbu kitob pahlaviy tiliga Xusrav Anushervon davridan oldin yoki keyin o‘g‘irilgan bo‘lishi mumkin, balki avval qadim sanskrit tilida, so‘ng pahlaviy va suriya tiliga tarjima qilingandir. Bular haqida aniq ma’lumotlar yo‘q. E’tibor talab qilinadigan jihati shundaki, suriya tilida qilingan tarjimalar juda ko‘p, ammo pahlaviy tilidagisi esa bitta ham saqlanmagan.

Alohida mashhurlikka “Kalila va Dimna” o‘zining paydo bo‘lishidan 300 yil o‘tib ega bo‘ldi. VIII asrda ushbu asarni pahlaviy tilidan Abdulla ibn al-Muqaffa arab tiliga o‘girdi. Uning tarjimasi fasohat-u balog‘atga yo‘g‘irilgan holda qilinganligi uchun butun yer yuziga mashhur bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Uning bu kitobi oddiy tarjima bo‘lib qolmasdan, muallif tomonidan muqaddima-yu turli ilovalar, hikmatlar bilan boyitilgan edi³. Matn , asosan, 3 qismdan iborat bo‘lib, asl hind tilidan olingan hikoyatlar va qo‘shimcha ilovalar, pahlaviydan tarjima qilingan voqealar (hangomalar) hamda Ibn Muqaffaning o‘zi kiritgan qo‘shimcha izohlardan tashkil topgan.

“Kalila va Dimna” arab tiliga nafaqat nasrda, balki ko‘p martalab nazmda ham tarjima qilindi. Arab shoirlaridan Obon al- Lohiqiy va Sahl ibn Navbaxtlar VIII asrda nazmda o‘g‘irishga musharraf bo‘lishgan bo‘lsa, fors-tojik tiliga Nasr ibn Ahmad Somoniy davrida shoir Rudakiy tomonidan nazmda olam yuzini ko‘rdi.

XI asrda arab adabiyotiga o‘zining qiziqishlari bilan e’tibor qaratgan vizantiyaliklar bo‘ldi. Taxminan 1080-yilda vizantiyalik yozuvchi Simson Sif “Kalila va Dimna”ni arabchadan yunon tiliga o‘girib, uning nomini yunon tiliga hamohang qilib “Stefanit va Ixtilat” deb nomladi. Shundan so‘ng yunonlardan

³ Мухиддинов Т. Ш. Шухрати чахонии «Калила ва Димна». Вестник Педагогическая университета - М., 2014
<https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-slava-kalily-i-dimny-na-tadzh>

ilhomlanib, shu taxlit nomda XII asrda “Увенчанный и Следопыт” (“Bezakdor va Izquvar”)deb rus tiliga tarjima qilishdi.⁴

XII asrda o‘z davrining mashhur adibi Nizomiddin Abulmaoliy Nasrulloh Ibn Muqaffaning arab tilidagi tarjimasidan foydalanib, asarni fors-tojik tiliga nazmda o‘girdi. Garchand ushbu tarjima Ibn Muqaffa asariga mazmunan o‘xshasa-da, uslub va vazn jihatdan o‘z zamonasining noyob asarlaridan biri deyish mumkin. Abulmaoliy Nasrulloh pandnoma va hikmatlarga e‘tibor qaratishdan tashqari, zamona talabi bilan purhikmat oyat-u masallar bilan boyitdi. G‘aznaviyalar shohi Bahromshoh hukmronligi davrida muallifning qadri yuksakka ko‘tarilganligining sababini shunday izohlashadi: “Abulmaoliy kitobning ham debochasida hukmdorning nomini tilga olib, ham asar xotimasini uning ismi bilan yakunlaydi. Shu sababdan ham ushbu kitob “Bahromshohning “Kalila va Dimna”si” nomi bilan shuhrat qozongan”.⁵ Abulmaoliyning kitobi 16 bobdan iborat bo‘lib, avvalgi 10 bobini muallif asl hindiy tiliga yozgan bo‘lsa, qolgan 6 bobini eroniy tilida ilova qiladi. Shu sababdan ham ushbu asar faqat tarjima bo‘lib qolmasdan, balki mustaqil asar sifatida ham tan olingan.⁶

“Kalila va Dimna” qadim ispan tiliga XIII asrda qirol Alfonso X boshqargan davrda tarjima qilindi. Aynan shu qirol davrida ispan tili davlat tili maqomini olib, ham diniy manbalar, ham ilmiy-adabiy asarlar shu tilda keng ommaga taqdim etilgan. Qirol Toledoda tarjimonlarni yig‘ib, maktab yaratadi. Uning maqsadi, arab tilidagi xilma-xil janrda yozilgan matnlar va kitoblarni romansda tarjima qilish edi.⁷ Xuddi shunday o‘girilishi shart bo‘lgan kitoblar ro‘yxatiga “Kalila va Dimna” ham tushib qoladi.

⁴Калила и Димна. Абдуллах ибн ал-Мукаффа. –перевод с арабского Б. Шиффар. Москва, Художественная литература,1986. Ст-15

⁵ Kalila et Dimna. Fables indiennes de Bldpai. Editions Albin Michel.2006. – p.17

⁶ Мухиддинов Т. Ш. Шухрати чахони «Калила ва Димна». Вестник Педагогическая университета- М.,2014 <https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-slava-kalily-i-dimny-na-tadzh>

⁷ Коган П.Л. Языковые своеобразие перевода на староиспанский язык сборника «Калила и Димна». Москва.,2021 <https://Lomonosov-msu.ru>

XVI asrda Xuroson shohi Husayn Boyqaro farmoni asosida hirotlik shoir Husayn Voiz Koshifiy fors tiliga qaytadan tarjima qiladi va asarni Husayn Boyqaroga bag‘ishlab, “Anvori Suhayliy” deb ataydi.⁸

1888-yilda tatar ma‘rifatparvari, ko‘plab sharq xalq o‘g‘zaki ijodi tarjimoni, jumladan mashhur “To‘tinoma” kitobini o‘g‘irgan G. Faizxanov “Kalila va Dimna”ning arab tilidan tatar tiliga yangi tarjimasini amalga oshirdi va uni 3ta kitob holida nashrga tayyorladi. Kitoblar 1889-1891-yillarda chop etilgan bo‘lib, Faizxanovning tarjimasini original arab tilidagisidan o‘zining erkin uslubda yozilganligi bilan ajralib turgan. U Ibn Muqaffaning muqaddimasini hamda Barzuya tabibning Hindistonga kitob uchun jo‘natilish voqealarini tushirib qoldiradi va asarini hind shohi Dobshalim bilan boshlaydi.⁹

Kitobning ilk turkiy tilidagi tarjimasini ustida ish XIII asrda boshlangan bo‘lib, muallifi Iftixoriddin Muhammad Bakriy hisoblanib, tarjimaning yagona nusxasi London kutubxonasida saqlanmoqda. Keyingi urinish XVIII asr boshlarida shoir Mulla Muhammad Temur Qoshg‘ariy tomonidan amalga oshirilib, u o‘z tarjimasini Husayn Voiz Koshifiyning “Anvori Suhayliy”i asosida o‘girib, asarga “Osori Imomiya” deb nom beradi. “Kalila va Dimna”ning o‘zbek tilidagi eng mashhur tarjimalaridan biri Almaiy taxallusi bilan shuhrat qozongan Qori Fazlulloh tomonidan 1898-yilda Toshkentda nashr etilgan. Ushbu litografiya usulidagi asar Almaiyning o‘ziga xos uslubdagi tarjimasini sifatida shuhrat qozongan.¹⁰

Nega “Kalila va Dimna” uzoq yillar davomida barchaning qiziqishiga sabab bo‘lgan? Axir bu asarni tarjima qilib mashhurlikka erishgan davlatlarning adabiyotida bundan ham xilma-xil turdagi, nafaqat nasr, balki nazmda va boshqa janrlarda ham yozilgan ko‘plab nodir asarlar mavjud edi-ku! Olimlarning fikricha, hayvonlar haqida qiziqarli masallar to‘plami bo‘lmish “Kalila va Dimna”ni o‘qib-

⁸ Kalila va Dimna. Hind xalq eposi. S.G‘aniyeva tarjimasini. Yangi asr avlodi, 2019. 4-bet

⁹ Исмагилов Н.Ф. Роль Г. Фаизханова в развитии татарского литературного языка на примере перевода «Калилы и Димны». Казань, 2009 <https://idmedina.ru/books/materials/?878>

¹⁰ Kalila va Dimna. Hind xalq eposi. S.G‘aniyeva tarjimasini. Yangi asr avlodi, 2019. 5-bet

tushunish uchun “falsafiy donolikka to‘yingan” ong bo‘lishi shart emas edi. U barcha qatlam aholisi uchun tushunarli tilda, oson idrok eta oladigan tarzda yozilgan edi. Shuningdek, bu asar orqali inson va jamiyat munosabatlarini hajv usulida barchaga ko‘rsatish, odamlarning eng ko‘p tarqalgan o‘jizliklarini (nafsni) va uni yengish yo‘lini ochib berish, shu yo‘l orqali esa ongli shaxsni kamol toptirish kabi xususiyatlarni xalqqa singdirish bo‘lgan. Beydaboning ushbu kitobni yozishdan maqsadi, o‘z davrining shoh-u xonlari, hokim va amaldorlari hamda ularning merosxo‘r – farzandlariga qarata aytgan sabog‘i edi.

So‘ngso‘z o‘rnida qayd etadigan bo‘lsak, asrlar o‘tgan sayin “Kalila va Dimna”ni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish oshsa-oshmoqdaki, aslo kamaygani yo‘q. “Kalila va Dimna” qo‘lyozmalarining tadqiqotlari va nashrlari bibliografiyasi haqiqatan ham bitmas-tuganmasdir, shuning uchun dunyoning barcha mamlakatlaridan olimlar va tarjimonlar nashrlarni tayyorlashda ushbu kitobning qo‘lyozmalari va sharhlarini chog‘ishtirgan holda ishtirok etishmoqda. Bundan kelib chiqadiki, jahon bo‘ylab nafaqat sharq xalqlari, balki Yevropa aholisi og‘zaki va yozma adabiyotiga ko‘rsatgan olamshumul ta‘siridan “Kalila va Dimna” ning qanchalik durdona manba ekanligini ko‘rib, shohidi bo‘lishimiz mumkin.

Yuqoridagi fikrlarga qo‘shimcha qilib shuni aytish mumkinki, tarixiy manbalar xuddi qazilma boylikka o‘xshaydi: uni qanchalik mehnat qilib, izlanib qidirsang, shuncha qadrligi, sermazmun va jozibali bo‘lib boraveradi.